

Analisis Audio Berdasarkan Spectrogram dan Scalogram

NIK SALMIE NIK MAN*, SALINA ABDUL SAMAD
Centre for Integrated Systems Engineering and Advanced Technologies (INTEGRA),
Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
*niksalmie14@gmail.com

ABSTRACT

Audio is one of the medium that are frequently used in certain interactions between computers and user. Music, voices and sound effects are among audio examples used in daily life. Audio can deliver information with more effectiveness, create outstanding atmosphere and attract focus to the message. The purpose of this project is to study how to use spectrograms and scalograms to analyse audio signals. Next the results are analysed comparing between spectrogram and scalogram techniques. The analysis is done using MATLAB programming. The spectrogram results showed different amplitude patterns in every audio sample compared to scalogram results. More experiments have been conducted by varying window types and sizes to show the effects of these parameters to better detect the differences between the audio samples. An application of this technique is to identify animals based on their sounds recorded in natural environments such as in the jungle or at sea.

Keywords: (Spectrograms ; Scalograms; Audio signals; window types; sizes of window)

ABSTRAK

Audio merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam sesuatu interaksi antara komputer dengan pengguna. Elemen musik, suara latar dan kesan bunyi merupakan antara beberapa contoh penggunaan audio dalam kehidupan seharian. Audio mampu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, menimbulkan suasana yang lebih menyerlah dan menarik tumpuan terhadap apa yang ingin disampaikan. Tujuan kajian ini ialah mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan spectrogram dan scalogram untuk menganalisis ciri isyarat audio. Seterusnya, hasil analisis dibandingkan diantara teknik spectrogram dan scalogram. Dalam kajian ini, perisian Matlab digunakan untuk mendapatkan hasil bagi teknik spectrogram dan scalogram. Hasil kajian yang pertama mendapati hasil spectrogram menunjukkan corak amplitud pada setiap sampel audio adalah berbeza berbanding dengan hasil scalogram. Lebih banyak uji kaji dijalankan dengan mempelbagaikan jenis-jenis tingkap dan saiz untuk menunjukkan kesan parameter ini dalam setiap sampel audio yang digunakan. Aplikasi teknik ini adalah untuk mengenal pasti binatang berdasarkan bunyi mereka yang direkodkan dalam alam sekitar seperti dalam hutan atau di laut.

Kata Kunci: (Spectrogram; Scalogram; Isyarat audio; jenis tettingkap; saiz tettingkap).

PENGENALAN

Pemprosesan isyarat bunyi merupakan analisis, pentafsiran dan pengolahan isyarat. Penggunaan masa frekuensi akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk mempercepatkan memproses isyarat-isyarat audio ini. Spectrogram merupakan teknik perwakilan visual spektrum frekuensi dalam isyarat bunyi atau isyarat yang lain kerana ia akan berbeza dengan masa dan frekuensi. Dalam pemprosesan isyarat scalogram adalah kaedah visual yang memamparkan perubahan wavelet. Bagi imej, analisis perubahan wavelet menunjukkan bagaimana kandungan kekerapan imej yang berbeza mengikut imej dan membantu untuk mendedahkan corak dalam imej bising.

Hasil analisis menunjukkan masalah iaitu setiap jenis sampel audio yang digunakan adalah berbeza menyebabkan berlakunya pemilihan samaada untuk menggunakan spectrogram atau scalogram untuk analisis hasil. Selain itu, setiap teknik mendapatkan hasil yang berbeza menyebabkan berlakunya perbandingan diantara dua teknik tersebut. Kajian ini menggunakan perisian Matlab untuk mendapatkan hasil isyarat bagi sampel audio dengan menggunakan teknik spectrogram dan scalogram. Untuk membuat perbandingan hasil diantara dua teknik tersebut kami menggunakan sampel audio yang berbeza seperti suara manusia, alat musik dan bunyi haiwan. Melalui hasil inilah, perbandingan teknik manakah yang memberi gambar isyarat yang lebih jelas kepada pengguna dapat dilakukan. Cara yang biasa digunakan untuk masa frekuensi adalah jangka masa transformasi Fourier. Scalogram menggunakan CWT untuk mendapatkan kepaduan wavelet antara dua isyarat dan juga boleh memplot semula masa- frekuensi anggaran setempat kepada isyarat (M. A. Douar et al. 2010).

Teori isyarat audio ialah frekuensi persampelan bermakna komputer mengumpul berapa banyak sampel ucapan dalam sesaat. Frekuensi yang lebih tinggi, manakala tempoh masa persampelan adalah lebih pendek. Berdasarkan teori Nyquist, persampelan frekuensi f_s maximum adalah dua kali ganda lebih tinggi daripada kekerapan tertinggi isyarat f_{maximum} , $f_s \geq 2 f_{\text{max}}$, jadi isyarat digital selepas persampelan akan menyimpan maklumat isyarat asal, maka kita boleh menukarkan isyarat digital kepada bunyi asal (Wu & Bofei 2014). Persampelan resolusi ialah satu nilai persampelan dimana parameter digunakan untuk mengukur perubahan gelombang bunyi. Lebih tinggi persampelan resolusi, lebih tepat gelombang yang akan ditukar dari bentuk analog semulajadi kepada bentuk digital yang diperlukan oleh komputer. Masa keupayaan pergantungan Spectrogram diperkenalkan pada jangka masa transformasi Fourier (STFT) dengan tempoh tetap yang telah ditetapkan sliding tetingkap $g(t-t)$ yang berpusat di t (John B 2003) ditakrifkan:

$$F(\omega, \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega t} d\tau$$

Isyarat $f(t)$ dan transformasi Fourier $F(\omega)$ yang terkandung sepenuhnya dalam ruang satu dimensi, dimana transformasi STFT $F(\omega, \tau)$ mewakili ruang dua dimensi. Wavelet bagi scalogram adalah gelombang mempunyai ciri-ciri yang tetap kekerapan ayunan dan cenderung kepada nilai sifar selepas pendek masa ayunan. Transformasi wavelet selanjur ialah sesuatu fungsi f bagi skala s dan kedudukan u yang dikira dengan mengaitkan kepada frekuensi, fungsi wavelet ditakrifkan sebagai:

$$Wf(u, s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} \Psi^* \left(\frac{t-u}{s} \right) \cdot dt$$

Dimana W ialah pekali transformasi wavelet selanjur dan Ψ^* ialah konjugat kompleks bagi fungsi Ψ .

METODOLOGI

KAJIAN 1: PERBEZAAN SPECTROGRAM DAN SCALOGRAM

1. Menganalisis isyarat audio iaitu bunyi haiwan, alat musik dan suara manusia dalam perisian MATLAB
2. Melalui perisian Matlab hasil graf Spectrogram dan Scalogram dihasilkan.
3. Membandingkan hasil graf Spectrogram dan Scalogram dan memilih hasil graf yang menunjukkan corak amplitud yang lebih jelas.

KAJIAN 2:PERBEZAAN PANJANG TETINGKAP SPECTROGRAM

1. Menggunakan isyarat audio iaitu bunyi haiwan,alat musik dan suara manusia.
2. Proses diteruskan dengan menggunakan tettingkap hamming di dalam perisian Matlab.
3. Mengkaji kesan perbezaan bagi panjang tettingkap yang berbeza iaitu panjang 25ms,50ms dan 100ms.
4. Setiap hasil yang dikaji akan dibandingkan kesan-kesannya terhadap hasil corak gelombang amplitud.

KAJIAN 3:PERBEZAAN JENIS TETINGKAP SPECTROGRAM

1. Menggunakan isyarat audio iaitu bunyi haiwan,alat musik dan suara manusia dalam perisian MATLAB.
2. Melakukan perbandingan diantara tettingkap Hamming dan tettingkap segi empat tepat.
3. Mengkaji kesan hasil Spectrogram dalam penggunaan jenis tettingkap yang berbeza.

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

PERBANDINGAN DIANTARA HASIL TEKNIK SPECTROGRAM DAN TEKNIK SCALOGRAM

Keputusan menunjukkan teknik spectrogram menghasilkan perbezaan corak gelombang amplitud yang sangat ketara bagi setiap sampel audio yang digunakan berbanding dengan teknik scalogram. Scalogram hanya menunjukkan corak amplitud yang agak sama bagi setiap perbezaan audio yang digunakan. Selain itu, kita juga dapat lihat bagi sampel burung mempunyai keamatan warna merah gelap lebih banyak, ini bermakna sampel burung mempunyai frekuensi yang mempunyai amplitud paling tinggi berbanding dengan hasil audio yang lain.

(a) Ayam

(b) Gitar

(c)Suara perempuan

RAJAH 1. Hasil Spectrogram dan Scalogram

HASIL BAGI PERBEZAAN PANJANG TETINGKAP (BINGKAI) SPECTROGRAM

Setiap sampel audio yang diuji menggunakan panjang bingkai sebanyak 25ms, 50ms, dan 100ms. Berdasarkan pemerhatian, panjang 25ms hasil bagi setiap graf menunjukkan frekuensi resolusi yang kurang memuaskan. Jarak nilai frekuensi pada paksi y sangat besar berbanding dengan panjang bingkai 50ms dan 100ms. Ini menyebabkan untuk mendapat ketepatan nilai frekuensi bagi setiap sampel ini agak susah kerana nilai frekuensi rendah. Tetapi bagi saiz bingkai yang kecil memberikan hasil ketepatan masa yang sangat bagus iaitu sebanyak 0.16 saat. Bagi panjang bingkai 100ms, menunjukkan kualiti frekuensi resolusi yang paling tepat dan bagus berbanding dengan panjang bingkai 25ms dan 50ms. Ini kerana, semakin besar saiz bingkai yang digunakan, semakin bagus resolusi frekuensi yang akan diperolehi. Jarak nilai frekuensi semakin dekat berbanding dengan panjang bingkai yang lain. Warna amplitud yang terhasil dalam graf tersebut juga semakin jelas.

(a) Burung

(b) Gitar

(c) Suara perempuan

RAJAH 1. Kesan panjang bingkai pada graf Spectrogram

KESAN BAGI PERBEZAAN JENIS TETINGKAP(BINGKAI) SPECTROGRAM

Warna kuning yang terhasil bermaksud berlakunya kebocoran spektrum dalam isyarat audio. Keamatan warna kuning terhasil lebih banyak pada tettingkap segi empat tepat. Tettingkap segi empat tepat mempamerkan kebocoran spektrum secara menegak pada bahagian tenaga yang tinggi. Dengan ini, jika kebocoran spektrum berlaku, ia akan menurunkan ketepatan amplitud dalam isyarat audio yang dikaji. Seterunya, spectrogram bagi tettingkap hamming membenarkan pengangaran frekuensi dengan lebih tepat berbanding tettingkap segi empat. Ini kerana, faktor kebocoran spektrum bagi tettingkap hamming adalah lebih rendah berbanding dengan tettingkap segi empat. Berdasarkan hasil spectrogram ini, terbukti tentang ciri-ciri setiap tettingkap yang dikaji, bahawa tettingkap segi empat tepat mengalami kebocoran spektrum yang lebih tinggi berbanding tettingkap hamming. Hasil graf bagi tettingkap hamming juga menunjukkan corak bagi amplitud setiap isyarat audio lebih kemas berbanding dengan tettingkap segi empat tepat

RAJAH 3. Hasil bagi perbezaan tettingkap hamming dan tettingkap segi empat tepat

KESIMPULAN

Bagi perbandingan diantara spectrogram dan scalogram menunjukkan hasil corak amplitud pada graf spectrogram lebih jelas perbezaanya berbanding dengan hasil scalogram. Setiap corak amplitud bagi graf spectrogram menghasilkan corak yang berbeza bagi setiap bunyi yang digunakan dalam kajian ini. Manakala, hasil scalogram hanya menunjukkan corak amplitud yang sama walaupun menggunakan bunyi yang berbeza. Bagi kajian yang kedua iaitu perbezaan penggunaan panjang bingkai yang berbeza juga memberikan kesan terhadap hasil yang diperolehi. Antara kesannya ialah, apabila ingin memilih saiz bingkai bagi spectrogram, jika ingin mendapatkan resolusi frekuensi yang bagus gunalah saiz bingkai yang lebih besar. Jika hasil graf mempunyai resolusi frekuensi yang bagus maka mudahlah untuk mencari dua titik didalam isyarat audio tersebut, hal ini berlaku kerana julat frekuensi juga akan meningkat bagi setiap graf yang dihasilkan. Manakala, jika memilih saiz bingkai yang lebih kecil ia akan memberikan hasil resolusi masa yang lebih bagus iaitu masa akan menjadi lebih panjang.

Rumusan untuk kajian yang terakhir ialah jenis tettingkap yang digunakan iaitu hamming dan segi empat tepat mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Hasil spectrogram menunjukkan tettingkap hamming mengalami kebocoran spektrum yang sedikit berbanding dengan tettingkap segi empat tepat. Ciri-ciri tettingkap hamming menunjukkan faktor kebocoran spektrum lebih kecil bebanding dengan tettingkap segi empat tepat. Kebocoran spektrum yang sedikit pada hamming kerana saiz keluasan lobus utama dan keluasan lobus sisi adalah seimbang. Tettingkap segi empat tepat, lebar lobus utama menyempitkan dan resolusi spektrum meningkatkan, tenaga tettingkap tersebar menjadi lobus sisi dan akan bertambah kebocoran spektrum dan juga akan menurun ketepatan amplitud. Kebanyakan aplikasi spectrogram digunakan untuk menganalisis bunyi haiwan, manakala scalogram pula digunakan untuk analisis transkrip musik.

RUJUKAN

- John B. Hughes. 2003. Signal Enhancement Using Time Frequency Based Denoising. John P. Powers Chairman Department of Electrical and Computer Engineering, Lieutenant, United States Navy B.S., Gonzaga University, 1996
- M. A. Douar, A. Mekhaldi & M. C. Bouzidi. 2010. Time-Scale Analysis of the Applied Voltage Waveform in Uniform Pollution Conditions as a New Monitoring Technique of the Insulator Flashover. Département de Génie Electrique Laboratoire de Recherche en Electrotechnique, Laboratoire de Haute Tension, Ecole Nationale Polytechnique Algiers, Algeria
- Nan Wu & Bofei Wang .2014. Process and Analysis of Voice Signal by MATLAB. Faculty Of Engineering And Sustainable Development, University Of Gavle.